

AQUISIÇÃO DE EMPRESAS DE GRANDE PORTE NO CENÁRIO AFRICANO

Caroline Nalini Asei¹, Gabriela da Silva Santos²

¹Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 – Cidade A. E. Carvalho – São Paulo/SP, Brasil, f111dir@cps.sp.gov.br.

RESUMO. Levando em consideração o atual cenário globalizado, a competitividade entre as empresas aumentou e por isso buscam pelas aquisições, inúmeros são os motivos que fazem as empresas escolherem essa estratégia, mas o principal é porque se diferenciam dos concorrentes e assim, conquistam um maior espaço no mercado que atuam. Por conta disso, muitas resolvem expandir seus negócios para o continente africano, mesmo sabendo de todos os riscos de apostar num continente com todo o aspecto, político, religiosos e culturais, líderes de diversas multinacionais, possuem uma visão diferente do habitual e começam a levar o nome de suas empresas para África, tendo em vista, analisar todas as possibilidades do processo e do lugar, para obterem o retorno positivo. Mediante o caso apresentando, onde uma empresa Suíça adquiriu uma empresa Belga, utilizando uma das classificações de aquisição e unindo forças para expansão e melhoria dos projetos e dos seus serviços prestados.

Palavras-chave. *Aquisição, África, Fracht, Polytra.*

ABSTRACT. *Taking into account the current globalized scenario, competitiveness among companies has increased and so they are looking for acquisitions, there are numerous reasons why companies choose this strategy, but the main one is because they differ from competitors and thus gain greater space in the market. market they operate. Because of this, many decide to expand their business to the African continent, even knowing all the risks of betting on a continent with all aspects, political, religious and cultural, leaders of various multinationals, have a different view of the usual and start taking The name of their companies for Africa, with a view to analyzing all the possibilities of the process and the place, for the positive return. Hereby presenting, where a Swiss company acquired a Belgian company, using one of the acquisition classifications and joining forces for expansion and improvement of the projects and their services rendered.*

Keywords. *Acquisition, Africa, Fracht, Polytra.*

1. INTRODUÇÃO

O processo de aquisição de empresas, estabelece uma maneira rápida de uma firma crescer e entrar em novos mercados, no geral, uma empresa compra a outra ao obter suas ações, ou até mesmo parte delas. A partir da segunda metade do século XX esse conceito ficou mais comum e foi usado por grandes e pequenas empresas para ganhar de suas concorrentes, pois, perceberam que as mudanças ocorridas no mundo empresarial estavam mais nitidas, e assim, começaram as transformações técnicas, organizacionais e econômicas. E essas alterações intercederam na maneira de produzir e distribuir tarefas, produtos e serviços.

As aquisições surgem a partir das decisões estratégicas da empresa, até porque, com o mundo globalizado, muitas começaram a investir na África, onde alguns pensam que só existe pobreza,

alguns empresários conseguem enxergar além, e realizam grandes feitos no continente. Com o intuito de entender esse processo e verificar a melhor possibilidade que tenham encontrado para diminuir os riscos, este artigo tem o objetivo de estudar um caso entre duas empresas, o grupo suíço, Fracht, que adquiriu a empresa belga, Polytra, com intuito de expandir no continente africano, sendo que, ambas prestam serviços logísticos internacional.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENÁRIO AFRICANO

O continente Africano, segundo André Galhardo Fernandes (2015) há muito tempo é alvo da exploração de economias mais avançadas. Seus recursos naturais são cobiçados por todos os demais países e continentes. Sua localização e sua dimensão geográfica também colocam o continente numa posição desejada, no que se diz respeito, a produção de *commodities* e alimentos de origem animal, vegetal ou mineral. Há extrema abundância de riquezas acima e abaixo do solo. Porém, como muitos sabem, o continente africano é rico, mas ao mesmo tempo, muito pobre.

Ao final do século XIX, o continente africano foi repartido pelas grandes potências europeias, que o dividiram entre si conforme achavam que, seria melhor o desejo e a política entre eles.

De acordo com Eduardo de Freitas (2014), os países europeus como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha, começaram a explorar de maneira efetiva o continente africano e o asiático, focando na maior parte em matérias-primas, especialmente minérios, dentre os quais podemos destacar o ferro, cobre, chumbo, além de produtos de origem agrícola, como algodão e borracha; todos fundamentais para a produção industrial. A parte ocidental, e algumas partes do norte foram atribuídas a França. A Inglaterra, foram concedidos os territórios atuais da África do Sul. A Portugal, foram os territórios atuais de Moçambique e Angola. A República Democrática do Congo foi para a Bélgica. Tanzania, Togo e Namibia pertenceram a Alemanha e a Líbia, Eritreia e parte de Moçambique ficaram sob domínio Italiano.

2.1. REGIÕES

O continente Africano segundo o Só Geografia (2019) apresenta uma grande biodiversidade, relacionada aos tópicos de etnia, religiosa e política, e se divide em 54 países continentais, 48 são continentais e 6 são insulares, assim, para facilitar a análise e observação de algumas áreas, foram divididos em cinco regiões:

1. **África Central:** Angola, Camarões, Chade, Gabão, Guiné Equatorial, Republica Centro-Africana, República Democrática do Congo, República do Congo, São Tomé e Príncipe.
2. **África Meridional:** África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia, Suazilândia.
3. **África Setentrional:** Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão, Sudão do Sul, Tunísia.
4. **África Ocidental:** Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.
5. **África Oriental:** Burundi, Djibouti, Comores, Eritreia, Etiópia, Madagascar, Malawi, Maurícia, Moçambique, Quênia, Ruanda, Seychelles, Somália, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, Zimbabuê.

6. Países Insulares: Ilha de Madagascar, Ilhas de Cabo Verde, Ilhas de Comores, Ilhas Maurício, Ilhas São Tomé e Príncipe, Ilhas Seychelles.

2.2. ECONOMIA

A África é um dos continentes que tem se destacado em relação aos avanços na economia nos últimos anos, segundo dados fornecidos no Estudo Prático (2018). As regiões que mais estão se desenvolvendo são a África Oriental, posteriormente a África Ocidental e Central. Os piores índices de desenvolvimento são registrados na África Austral e no Norte da África, região mais empobrecida do continente. As principais relações que movem a economia Africana, se estendem a sua maior parte em serviços pessoais e a segunda maior parte é na indústria, através da Figura 1 foi possível observar melhor esses índices, relacionados a África do Sul, mas grande parte dos países do continente usam o mesmo sistema:

FIGURA 1 – O QUE MOVE A ECONOMIA AFRICANA?

FONTE: EMBAIXADA DA REPUBLICA SUL AFRICANA (2010)

Obtendo uma análise da Economia em 2014, podemos observar no geral as 18 maiores economias africanas, referente ao Banco Mundial na Figura 2:

FIGURA 2 - AS MAIORES ECONOMIAS AFRICANAS

FONTE: AFRICA REPORT DO BANCO MUNDIAL (2014)

Dentre as 18 maiores economias africanas em 2014, 5 pertencem à SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral) e Angola é a quinta maior de África. A Nigéria, graças à atualização do ano de base de cálculo, passou a ser a maior economia africana em dimensão econômica.

De acordo com o *World Bank* (2016), o crescimento econômico em todo o continente deve cair para 1,6% este ano - o nível mais baixo em mais de duas décadas - o crescimento do PIB está mostrando resiliência em cerca de um quarto dos países. Alguns dos melhores desempenhos - Etiópia, Ruanda e Tanzânia - continuaram a apresentar taxas de crescimento médias anuais superiores a 6%, e a Costa do Marfim e o Senegal subiram recentemente nas fileiras dos países com melhor desempenho. O fraco desempenho econômico agregado é principalmente um reflexo da deterioração do desempenho econômico nas maiores economias do continente: Nigéria e África do Sul, que juntas representam metade da produção da região. Na Nigéria, o PIB contraiu nos dois primeiros trimestres do ano devido à baixa receita de petróleo e à queda na produção, entre outros aspectos. Na África do Sul, a economia se contraiu levemente no primeiro trimestre, antes de se recuperar no segundo trimestre, graças ao aumento da produção de mineração e manufatura.

Segundo o *World Bank* (2016), geralmente, os exportadores de petróleo da África Subsaariana continuam a sofrer escorregões no crescimento econômico devido a choques do colapso dos preços das commodities. Isso enfatiza mais uma vez a diversificação limitada de suas economias. "O ajuste para commodities baixas tem sido limitado em vários exportadores de commodities, mesmo com o aumento das vulnerabilidades", diz Punam Chuhan-Pole, economista líder do Banco Mundial na África. Confrontados com necessidades crescentes de financiamento, os exportadores de matérias-primas começaram a ajustar-se mas os esforços têm sido irregulares e permanecem insuficientes. Neste contexto, espera-se uma recuperação modesta, prevendo-se que o PIB real da África Subsaariana cresça 2,9% em 2017, uma subida moderada para 3,6% em 2018.

2.3. POLITICA

De acordo com Mayra Chomski (2017) a maioria dos 54 países do continente, constituem em governos democraticamente eleitos. A única exceção é a Somália, pois sempre esteve no meio de instabilidade, referente as guerras onde o país convive há décadas.

E em 2009, se iniciou a organização de um novo Parlamento, que agora é tomado pela oposição islâmica, mas fora o governo precisa enfrentar as milícias islâmicas extremistas com o grupo Al Shabab.

Já em outros países mais desenvolvidos, como a África do Sul, por exemplo, apresentam má distribuição de renda, com 70% das riquezas concentradas na mão da Elite e dos políticos, porém, é uma República Parlamentarista, o que possui uma importância crucial para a Assembleia Nacional, cujo os deputados podem ser ministros, além de votar, quem poderá ser o presidente do país e nos dias atuais, o seu líder é Cyril Ramaphosa, que foi eleito em 2018.

Já na Guiné Equatorial, é Teodoro Obiang Nguema Mbasogo que está no cargo desde 1979, Camarões é Paul Biya, República do Congo é Denis Sassou Nguesso, Tanzânia é John Magufuli entre outros. Esse sistema é diferente de outros países, onde apenas um presidente representa o país inteiro.

2.4. RELIGIÃO

A maioria dos africanos é adepta do cristianismo ou do islamismo, segundo o Cultura Mix (2016). Os povos africanos, muitas vezes, combinam a prática de sua crença tradicional com a prática de religiões abraâmicas, nome dado para as religiões monoteístas, que são difundidas por toda a África. Em 2002, os cristãos formavam 40% da população do continente africano, com os muçulmanos somando 45%.

As principais religiões africanas se dividem em três:

- **Fé Bahá'í:** é a terceira religião abraâmica organizada mais difundida na África, ficando atrás apenas do Islam e do Cristianismo. Teve um crescimento rápido nos anos 50, que se estendeu até a década de 60.
- **Cristianismo:** O cristianismo é uma das duas religiões mais amplamente praticadas na África e é a maior religião na África Subsaariana. A maioria dos adeptos vivem fora do Egito, Etiópia e Eritreia e são católicos romanos ou protestantes.
- **Islamismo:** O Islamismo é a segunda maior religião da África, com 47% da população sendo formado por muçulmanos, o que corresponde a 1/4 da população muçulmana do mundo.

3. AQUISIÇÃO

Na aquisição ocorre a compra de uma empresa por outra. Nesse caso, isso significa necessariamente que uma das empresas permanece, mas não significa que a outra acabará. Ela pode ou não permanecer, mas sob nova direção.

No contexto de aquisição, que normalmente visa o controle da empresa comprada e pode ocorrer de maneira total, com toda a empresa sendo vendida, ou parcial, sendo vendida somente parte da empresa.

De acordo com Renata Pereira (2010), uma aquisição pode ser classificada em três categorias:

- **Horizontais:** união entre firmas atuantes no mesmo ramo de atividade, geralmente concorrentes. A fusão horizontal tem a finalidade de expandir as atividades da empresa e a sua integração ocorre porque as companhias entendem os problemas dos negócios e conhecem o ramo de atuação. As aquisições deste tipo aumentam o poder de mercado de uma empresa ao explorar as sinergias baseadas em custos e receitas.
- **Verticais:** quando resultam da união entre firmas que fazem parte da mesma cadeia produtiva, podendo ser para cima (montante), em direção aos fornecedores, ou para baixo (jusante), em direção aos distribuidores. A aquisição vertical pode ser progressiva, ocorre quando uma companhia adquire outra que compra seus produtos, e regressiva, ocorre quando a companhia adquirida é fornecedora da adquirente.
- **Conglomerado ou co-seguro:** quando envolvem firmas em ramos de atividade não relacionados, cujo principal objetivo, na maioria das vezes, é a diversificação de investimentos, visando a reduzir riscos e aproveitar oportunidades de investimento. Essas fusões e aquisições não têm se constituído em sucesso devido à árdua tarefa de administrar

negócios diversificados. De acordo com Gitman (2004), as fusões podem ocorrer de maneira amigável ou hostil.

3.2. As etapas do processo de aquisição

Conforme Kim Ferreira (2018), qualquer tipo de operação comercial, tais como: alienação de estabelecimento, arrendamento da empresa, aquisição de registro ou licença de propriedade industrial, constituição de *joint venture*, devem ser tratadas com muito cuidado e seriedade, pois analisam-se questões multidisciplinares relativas ao direito societário, contratual, tributário, negociação, *due diligence*, e na aquisição de uma empresa não poderia ser diferente.

A motivação pode ser considerada a etapa inicial. Há vários motivos que impulsionam o processo de aquisição, como por exemplo, aumentar o poder de mercado, maior diversificação, aprender a desenvolver novas capacidades, custo de comercialização entre outros.

Como já foi apresentado anteriormente, segundo Kim, são vários fatores que motivam uma decisão de aquisição, como mostra nos tópicos abaixo:

- a) **ORIGINAÇÃO E ANÁLISE:** Nesta primeira fase, é o momento que se dá a origem do negócio. Onde o comprador estuda como realizar o primeiro contato com o vendedor e assim, começa a análise de algumas informações mais básicas. Quando as negociações estiverem caminhando, o certo é fazer uma carta de intenções, na qual firma um processo não vinculado entre as partes, para conseguir encaminhar para os próximos passos. Para ter maior confiança, ao andamento das negociações, deverá ser elaborado o acordo de confidencialidade.
- b) **Negociação e Análise:** Nesta segunda etapa, as negociações já começaram entre as partes e assim, será necessário realizar a avaliação da empresa. Porém, o negócio ainda não se concretizou, pois, pode haver algumas condições que devem ser implementadas, como a realização de uma *Due Diligence*, com o intuito de aprender melhor sobre o negócio. Além, de elaborar outro contrato, no qual terá pontos já entediados até o presente momento, assim como os prazos para a superação da condição, dentre outras questões.
- c) ***Due Diligence:*** É na terceira etapa, que é considerado o processo de partida da aquisição, é nela que serão avaliadas todas as vantagens deste novo negócio. Harding e Hovit (2005) citam que uma *Due Diligence* não é o tipo de atividade que faz o coração bater mais rápido. E assim, envolvendo a investigação detalhada dos negócios, possibilitando a implementação de reduzir os riscos que poderiam dificultar a operação futuramente.
- d) **Negociação Final:** Normalmente, a etapa da negociação final é a mais demorada e pode levar até meses para ser totalmente concluída. Pois, cada parte possui interesses que necessitam serem equilibrados, para que ambas as empresas envolvidas saiam satisfeitas, uma com a venda e a outra com a compra. Mas, além de tudo, o mais importante é conhecer a empresa adquirida para determinar estratégias de negociação e integração. Sendo assim, o contrato já assinado, a empresa adquirente poderá começar suas atividades na empresa adquirida, então, começa a última etapa que é a de integração.

- e) **Integração:** A fase final é fundamental para garantir o sucesso da operação. A integração é a fase de ajustes de planejamento, estratégia, pessoas, processos e culturas. A forma da integração é determinada pela razão que foi feita a compra, pelo tamanho das empresas envolvidas, pela capacidade gerencial instalada na empresa adquirente, pela situação financeira da empresa adquirida. As grandes questões neste caso, são: o que fazer para diminuir o sofrimento desse processo e o que fazer para que o impacto cultural contribuam de uma forma positiva. Sempre, tentando entender a cultura organizacional, pois a maior causa, de acontecimentos negativos na aquisição, é relacionada a incompatibilidade cultural de ambas as empresas.

3.3. PRINCIPAIS DESAFIOS DA AQUISIÇÃO

Integrar duas empresas, na maioria das vezes, não é uma tarefa fácil. Pois, segundo a sócia da Consultoria Brasileira, Paula Mercandante (2015), são duas empresas inteiras, com todas as peculiaridades que precisam se fundir. Isso gera uma enorme complexidade no trabalho. Por isso, é importante verificar todos os possíveis riscos antes de concluir a aquisição entre duas empresas. Por isso, foram divididas em quatro tópicos as possíveis dificuldades encontradas:

1. **Choque cultural:** Um desafio tão conhecido e ainda assim, subestimado. Uma das principais razões pelas qual as aquisições não são bem-sucedidas. Por isso, uma decisão de aquisição deve, sempre que possível, ser procedida de um conhecimento antes de adquirir uma outra empresa. Sempre levando em consideração, os pontos fortes e fracos? Quem são os líderes influentes? Qual o estilo da liderança? Como a empresa se comunica? Qual o clima interno? E são questões, que se respondidas de forma clara antes do processo de compra, pode levar a adquirente a economizar dinheiro e tempo.
2. **Integração de sistema e processo:** Conseguir harmonizar as estruturas operacionais de um negócio, também é um tarefa complicada. Os softwares precisam se entender nos próximos meses, pois, sem isso, não tem como os funcionários trabalharem e é um dos tópicos mais importantes destacados.
3. **Acompanhamento Financeiro:** Uma aquisição ou fusão, envolvem um detalhado cálculo financeiro. Quanto será investido? Quando terá o retorno previsto? Quanto custará a integração? Antes do negócio ser aprovado, os números são a fundamentais para o fechamento. Porém, as empresas adquirentes, são raras, as vezes, que acompanham o fluxo e caixa da empresa adquirida.
4. **Alongamento do tempo previsto para a integração:** Como consequência de todos os problemas listados acima, é de se esperar que o tempo previsto para integração seja maior na prática do que na teoria.

4. FRACHT

A Fracht é um despachante Suiço, que foi fundada em 1955 com base na Basileia, por Ruedi Reisdorf e mais 2 membros, que permanece até hoje como uma empresa familiar independente e com o mesmo CEO. Em 2005, a firma completou 64 anos, e nos dias de hoje é administrada por pai e filho.

Competente em grandes projetos internacionais, sendo uma importante multinacional na área de logística e transporte. Sua missão é o ponto chave dos negócios, que sempre foi sustentado por profissionais dedicados, que se concentram nas necessidades dos clientes e oferecem excelente qualidade e excelência operacional. Com os dados demonstrados na Tabela 1, podemos ver quem de fato é a Fracht, antes da sua aquisição da Polytra e o seu tamanho global com dados numéricos:

TABELA 1 – DIMENSÃO DA FRACHT EM NUMEROS

Fundação	Localização Global	Receita US\$	Funcionários
1955	113	1 Bilhão	1300

FONTE: SITE OFICIAL FRACHT

Tendo como objetivo da empresa estar entre os melhores *forwarders* do mundo, assim, oferecer estabilidade aos colaboradores, manter um relacionamento próximo aos clientes, oferecer soluções inovadoras e customizadas, planejar, criar e executar projetos logísticos, ser flexível, eficiente e competitivo, sempre com o foco de cuidar do meio ambiente. Ao longo dos anos a empresa foi adquirindo novas empresas que ofereciam os mesmo serviços que a prestadora, para o seu maior crescimento de capital.

4.1. GRUPO FRACHT NO MUNDO

A Fracht Group possui 90 escritórios próprios espalhados pelo mundo, presente em 65 países como mostra a Figura 3. Sua estrutura é dividida entre carga geral e projetos. Tendo um time de 100 especialistas em *supply chain*, sendo que em alguns países estes especialistas foram validados sob os mesmo padrões de qualidade, adotados pela empresa, a fim de oferecer o mesmo tratamento a todos os clientes pelo mundo.

FIGURA 3 – FRACHT NO MUNDO

FONTE: SITE OFICIAL DA FRACHT (2019)

4.2. SERVIÇOS PRESTADOS

O foco do grupo Suíço, é prestar serviços logísticos, onde devem ser capazes de escolher cuidadosamente e com muito profissionalismo a melhor opção para os seus clientes. No caso,

dividem em partes os serviços:

- **Frete Aéreo Mundial:** Fracht acessa apoiadamente 300 escritórios do aeroporto em mais de 50 países. Onde, a empresa está sempre em desenvolvimento de melhoria para redes e sistemas de computadores internacionais. Inclusive, a Fracht Austrália vincula a maioria dos parceiros dos parceiros através do mundo via satélite.
- **Frete Marítimo:** A Fracht opera com o NVOCC (Transportador Comum Não Operacional de Embarcação), tal como despachante marítimo tradicional. A empresa opera com uma gama completa de serviços, incluindo: consolidações LCL/LCL com ênfase na disponibilidade imediata de carga nos portos FCL/FCL.
- **Transporte de Projetos e Elevadores pesados:** O encaminhador do projeto é, na verdade, o arquiteto da cadeia de transporte, identificando e, em grande medida, projetando as maneiras mais eficazes de transportar mercadorias e materiais ao redor do mundo, de acordo com suas necessidades individuais. A carga do projeto é, por definição, sensível ao tempo, pois grandes somas podem ser colocadas em risco se os materiais chegarem atrasados, incompletos ou danificados em seu destino final.
- **Railage & Barging:** Apenas poucas empresas usam a ferrovia na medida em que a empresa faz. Possivelmente, sendo uma empresa suíça, a ferrovia tem uma posição especial na organização. O sistema ferroviário europeu alcança também os lugares mais distantes da Ásia, com tempos de trânsito notáveis e baixo custo.
- **Caminhões:** Os caminhões circulam "em todo o mundo". Oferecemos serviços de grupagem europeus de e para muitos destinos.
- **Logística/Distribuição:** A implementação bem-sucedida de sistemas de logística que geram valor agregado genuíno geralmente requer o envolvimento direto de especialistas em logística profissionais. As principais atividades são: consultoria em gestão/projeto de cadeia de suprimentos; análise, design e implementação de soluções logísticas.
- **Soluções Blockchain:** A Fracht AG, juntamente com a CargoX, produtora de uma solução *Smart Bill of Lading* baseada em blockchain, está fornecendo uma plataforma que permite às empresas emitir e lidar com BL's originais na rede *blockchain Ethereum*, facilitando a transferência digital de propriedade do *Bill of Lading* Embarque e, portanto, os ativos relacionados da Emissora, para a Remetente, para o Consignatário, para o Agente de Release.

4.3. PRESENÇA DA FRACHT NA AFRICA

Antes mesmo, da Fracht adquirir a empresa belga, Polytra. A mesma, já possuía alguns escritórios no continente africano. E, desde 2017 esta de volta com suas atividades na África com a estratégia de crescer dentro do continente. Sua presença, já era forte no ramo logístico, onde se instalou em pontos estratégicos, para atender os modais solicitados para cada cliente nos 10 países e cidades listadas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 2: ESCRITÓRIOS DA FRACHT

Países	Cidades
1.Camarões	Duola
2.Senegal	Dakar
3.Cost. do Marfim	Abidjan
4.BurkinaFaso	Ouagadougou
5.Egito	El Cairo
6.Mauricio	Porto Luis
7.Nigéria	Ni Amey
8.Burundi	Bujumbura
9.Quênia	Nairobi
10.Ruanda	Kigali

FONTE: SITE OFICIAL DO GRUPO FRACHT (2019)

5. POLYTRA

A Polytra que significa “poly” de muitos e “tra” de transporte, é uma empresa belga, que iniciou suas atividades em 1974, na sede na Antuérpia, Belgica, que foi fundada por Maurice Velge, onde sob sua supervisão experimentou um crescimento considerável e a empresa completou 45 anos, no ano passado, 2018. Também é prestadora de serviços de logística internacional, além de sua base na Europa, há também na África, com fortes parceiros globais e sempre pensando no cliente e nas suas necessidades.

TABELA 3: DIMENSÃO DA POLYTRA

Fundação	Localização Global	Receita US\$	Funcionários
1974	2	100 milhões	130

FONTE: REVISTA ESPECIAL POLYTRA 45 ANOS (2018)

5.1 Serviços Prestados

Como prestadora de serviços de logística 4PL, a Polytra combina sua experiência no setor, seus funcionarios e sua tecnologia inovadora para fornecer soluções personalizados aos clientes globais, para analisar, implementar e otimizar suas estratégias. A empresa oferece:

- **Soluções da cadeia de suprimentos:** 4PL com maior transparência e controle, levando à otimização contínua da sua cadeia de suprimentos
- **Experiência e conhecimento em soluções da cadeia de suprimentos e gerenciamento de logística:** Ponto de contato único para vários modos de transporte, especialistas em execução

logística, OMI, experiência em gerenciamento de materiais perigosos e produtos químicos, execução, análise e relatórios do gerenciamento de frete.

- **Abordagem personalizada:** Gerenciamento de Desempenho, relatórios de *KPIs on-line* e personalizados, atividades logísticas terceirizadas sem perder o controle dos custos ou da visão geral.
- **Perícia:** Líder de mercado no provedor de serviços LCL para os principais fabricantes, conformidade e sistemas de gestão da qualidade baseados na certificação ISO e AEO, líder de mercado no provedor de serviços LCL para os principais fabricantes.
- **Um sistema de tecnologia de 4PL de última geração interconectado para uma abordagem estratégica aos seus desafios logísticos:** Sistemas de TI integrados para maior visibilidade da cadeia de suprimentos, transparência, monitoramento e controle e capacidade de compartilhamento de dados e torre de controle interconectada.

5.2 Polytra na África

A África desde o seu início, foi uma divisória importante da Polytra. Começaram suas atividades na região de Katanga, na Republica Democrática do Congo, onde se encontra sua sede. Transportando grandes remessas de mercadorias. A empresa importa e exporta cargas de/para o continente africano desde 1974, além de dar suporte a várias escolas Africanas. Referente ao site oficial da Polytra (2019), possuem 9 escritórios espalhados em posições estratégicas, com padrões de serviços Europeus nos países abaixo:

- Kinshasa:** A Polytra está presente desde 1974 na RDC, oferecendo orgulhosamente soluções logísticas personalizadas com serviço europeu e padrões compatíveis. Graças ao seu próprio escritório - em Matadi e Kinshasa - e sua própria licença alfandegária - a Polytra garante uma entrega suave, pontual e dentro do orçamento de suas mercadorias que entram na RDC por todos os pontos de entrada ocidentais da RDC (incluindo Lufu, Ango -Ango, Boma, Matadi e Kinshasa).
- Katanga:** Executando formalidades de compensação de entrada e exportação. Organizando e exportando transporte multimodal (trem, caminhão e barcas) e oferecendo todos os serviços de manuseio de suas mercadorias nas instalações garantidas e não desossadas da Polytra com equipamento de manuseio próprio. Com escritórios em Lubumbashi, Kolwezi, Likasi e Kasumbalesa.
- Tanzania:** Como parte estratégica e essencial da rede Polytra, a Polytra Tanzânia tem aumentado ativamente sua presença e sua instalação do país há vários anos. Ao desenvolver sua presença dentro do porto de Dar Es Salaam, e em Kigoma, a Tanzânia se tornou uma empresa única e forte, capaz de oferecer serviços de transporte marítimo e de movimentação de portos.

- d) **Zâmbia:** A Polytra Zâmbia é uma parte essencial, que oferece uma presença estratégica em todas as áreas-chave dos vários corredores dentro e fora da África Sub-Equatorial e para todos os portos de exportação possíveis, incluindo a Tanzânia (Dar Es Salaam) - África do Sul (Durban) - Namíbia (Walvis Bay) - Moçambique (Beira).
- e) **SACL:** Como parte estratégica e essencial da rede Polytra, a Polytra SACL, com sede em Durban, conectou a África do Sul aos países vizinhos (até a RDC), oferecendo e exportando soluções de transporte multimodais (trem, caminhão e mar), incluindo todas serviços de manuseio, adaptados às solicitações dos clientes.

6. UNIÃO DAS EMPRESAS

Segundo a revista Polytra (2018), depois de mais de 45 anos, a Polytra almejava um “jogador” que pudesse oferecer um futuro próspero para a empresa, com nome e reputação dignos, que permitisse continuar com o crescimento e desenvolver sua presença global, mas não deixando para trás seus valores para os funcionários e clientes. E assim, encontrou essa qualidade na Fracht e vendeu a empresa em 1º de Julho de 2018.

Contudo, adquirindo a Polytra, que possui escritórios na Bélgica, República Democrática do Congo (RDC), Tanzânia, Zâmbia e África do Sul, a Fracht aprimorou sua estratégia para se devolver dentro do continente, que abriu ano passado dois escritórios em Burundi e Ruanda. E fortalecerá sua posição no porto de Antuérpia e irá melhorar suas atividades de projetos.

O Presidente e diretor gerente da Polytra, Baron Maurice Velge, permaneceu na empresa até meados do fim de 2018, foi a proposta do grupo Fracht, que ele saísse e Amaury Luyckx, que é diretor de desenvolvimento de negócios do grupo e o diretor da África, se torna-se responsável pela administração geral da empresa.

7. Resultados e Discussão

Depois que a Polytra começou a fazer parte do grupo Fracht, os resultados mostrados nos tópicos 4 e 5 referentes as empresas, são antes da aquisição. Entretanto, tiveram alguns resultados, tanto para a uma quanto para a outra, depois do processo, até porque, todas fazem parte do mesmo time. Para isso, elabore-se a Tabela 4, denominada “Reação Após a Aquisição (Fracht)” onde levou-se em consideração a mudança que obtiveram na adquirente nesse primeiro ano.

TABELA 4: REAÇÃO APÓS A AQUISIÇÃO (FRACHT)

Aumento da Variedade (Serviços)	Funcionários (Global)	Escritórios (África)	Presença no Continente	Clientes (África)
4PL, especialista em <i>Supply Chain</i> , novos projetos de infraestruturas e o meio ambiente.	1650 funcionários a mais depois da aquisição	Aumentaram suas instalações para 21 escritórios.	Localizados em 16 países dos países do Continente Africano.	Basf, Braskem, NewMont, AngloGold, Ashanti, entre outras...

FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS (2019)

Também elaborou-se a Tabela 5 abaixo, onde demonstra a reação após a aquisição da empresa adquirida, Polytra, como segue:

TABELA 5: REAÇÃO APÓS A AQUISIÇÃO (POLYTRA)

Aumento da Variedade (Serviços)	Funcionários (Global)	Escritórios (África)	Presença no Continente	Clientes (África)
Carga geral, novos projetos de infraestrutura e negócios de elevador pesado	Mais de 220 funcionários foram empregados tanto na África quanto na Bélgica.	Estão com projetos para expansão em 2020.	Estão com projetos para expansão em 2020.	FirstQuantum, Petrofac, Voith, Andritz, HoneyWell, MAN, entre outras.

FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS (2019)

Já na Tabela 6, podemos entender em valor monetário da empresa. Pois, houve um aumento no valor do Cobre e Cobalto, que são os que a empresa mais transporta e lucra.

TABELA 6: VALOR MONETARIO DEPOIS DA AQUISIÇÃO

Produção de Cobre e Cobalto(2017)	Produção de Cobre e Cobalto(2018)	Polytra e a Fracht (Juntas)
Valor do Cobalto Aumentou US\$\$ 88.500/tonelada.	Continuou subindo em US\$ 94.500/tonelada	Lidam com esse transporte de cerca de 40.000 toneladas.

FONTE: ITJ (2018)

7. CONCLUSÃO

Diante dos resultados do Estudo de Caso sobre a Aquisição de empresas de grande porte no cenário africano entre a Fracht e a Polytra foi possível analisar o resultado desse processo mesmo sendo algo recente.

Para esta análise, primeiro tivemos que definir as informações básicas do processo, como entender o funcionamento do continente africano, contexto de aquisição e o impacto que teve essa mudança na empresa adquirida, Polytra e até mesmo na adquirente, Fracht. Com essas informações em mãos, realizamos um levantamento de informações sobre ambas empresas e porque expandir para o continente africano.

As duas empresas já estavam localizadas na África, sendo prestadoras de serviços logísticos, mas o principal foco da Fracht para a aquisição foi expandir seus negócios no continente, que houve um resultado satisfatório, pois abriu mais dois escritórios, mesmo sabendo de todo aspecto cultural Africano, sabe-se que, pode ter um futuro prospero dentro do continente. E a Polytra, com foco em expansão com seus projetos e infraestrutura, houve um êxito tímido, e já estão cogitando até mesmo, em adquirir empresas, agora fazendo parte do Grupo Fracht, isso irá facilitar, num futuro próximo.

Atráves dos dados analisados neste artigo chegou-se a conclusão que, mesmo sendo algo recente, houve um impacto positivo nas duas empresas e até mesmo nos dados economicos demonstrados em relação aos países da África, onde a tendência é crescer mais ainda. Contudo, avaliamos as classificações de aquisições e a melhor opção foi a horizontal, que resultou para uma transação pacífica e que ambas estivessem de acordo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos á Instituição Fatec Zona Leste, e seus colaboradores, ao nosso orientador Paulo Teixeira e a nossa CEO Denise Aparecida Alves que nos disponibilizou conteúdo, tirou duvidas e nos permitiu usar o nome das empresas no nosso trabalho.

REFERÊNCIAS

ALBERT, G. ZEUFACK. *Africa's Pulse: Analysis Of Issues Shaping Africa's Economic Future*. 19ª ed.

Estados Unidos da America: World Bank, 2019.

FERNANDES, Galhardo André, **Artigo: Investimento Direto na África Subsaariana: Um Estudo de Caso sobre o crescimento e dependência.** Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/9249/1/Andre%20Galhardo%20Fernandes.pdf>> Acesso em: 15 de Outubro de 2019.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **África em foco: Continente volta a ser destaque entre as prioridades de empresários e diplomatas.** Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1506:catid=28&Itemid=23> Acesso em: 16 de Outubro de 2019.

SÓ GEOGRAFIA. **África.** Disponível em: <<https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Continents/Africa/>> Acesso em: 17 de Outubro de 2019.

MUNDO EDUCAÇÃO. **O início da Colonização da África.** Disponível em: <<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-inicio-colonizacao-na-africa.htm>> Acesso em: 17 de Outubro de 2019.

TODA MATÉRIA. **Países da África.** Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/paises-da-africa/>> Acesso em: 17 de Outubro de 2019.

ESTUDO PRÁTICO. **Aspectos da Economia Africana.** Disponível em: <<https://www.estudopratico.com.br/aspectos-da-economia-da-africa/>> Acesso em: 18 de Outubro de 2019.

MUNDO EDUCAÇÃO. **A expansão das Multinacionais.** Disponível em: <<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/expansao-das-multinacionais.htm>> Acesso em: 19 de Outubro de 2019.

WORLD BANK. **O Pulso da África: As economias africanas precisam de diversificação mais profunda e melhora política,** 29 de Setembro de 2016. Disponível em: <<https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/africa-s-pulse-african-economies-need-deeper-diversification-and-better-policies>> Acesso: 20 de Outubro de 2019.

WORLD BANK. **O crescimento da África Subsaariana permanece abaixo de três por cento três anos após crise,** 8 de Abril de 2019. Disponível em: <<https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2019/04/08/growth-in-sub-saharan-africa-remains-below-three-percent-three-years-after-crisis>> Acesso: 20 de Outubro de 2019.

WORLD BANK. **Tomar o pulso da economia Africana,** 8 de Abril de 2019. Disponível em: <<https://www.worldbank.org/pt/region/afr/publication/taking-the-pulse-of-africas-economy>> Acesso em: 20 de Outubro de 2019.

WORLD BANK. **África: O crescimento econômico da África continua titubeante, contudo alguns países mostram sinais de resiliência,** 20 de Setembro de 2016. Disponível em: <<https://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2016/09/29/africas-economic-growth-continues-to-falter-yet-some-countries-show-signs-of-resilience>> Acesso em: 20 de Outubro de 2019.

EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL. **Comércio na África**, 05 de Abril de 2019. Disponível em:<<https://www.africadosul.org.br/comercio>> Acesso em: 20 de Outubro de 2019.

RELATÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. **HDR de vários países da África**. Disponível em:<<http://hdr.undp.org/en/africa>> Acesso em: 20 de Outubro de 2019.

CULTURA MIX. **Religiões Africanas**. Disponível em:< <https://religiao.culturamix.com/religioes/religioes-africanas/>> Acesso em: 20 de Outubro de 2019.

NOTICIAS DA ONU. **Investimento no exterior em queda, países em desenvolvimento em grande parte ileso: Agência comercial da ONU**, 15 de Outubro de 2018. Disponível em:<<https://news.un.org/en/story/2018/10/1023192>> Acesso em: 21 de Outubro de 2019.

MEDEIROS, Kim Ferreira de Melo, **Como funciona o processo de aquisição de empresas: passo a passo completo**, 24 de Junho de 2018. Disponível em:<<https://ferreirademeloadvogados.jusbrasil.com.br/artigos/593848506/como-funciona-o-processo-de-aquisicao-de-uma-empresa-passo-a-passo-completo>> Acesso em: 29 de Outubro de 2019.

CAIXETA, Renata Pereira, **Artigo: O Processo de Fusão e Aquisição(F&A): Um estudo de caso em uma Micro e Pequena empresa(MPE)**, 25 de Maio de 2010. Disponível em:<<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/eneo215.pdf>> Acesso em: 29 de Outubro de 2019.

ÉPOCA, Negócios. **Os cinco maiores desafios de integrar duas empresas**. Disponível em:<<https://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/noticia/2015/10/os-cinco-maiores-desafios-de-integrar-duas-empresas.html>> Acesso em: 29 de Outubro de 2019.

REVISTA, Polytra. **Especial de 45 anos**. PDF FILE. Belgica: Present Press Publishets, 2018. Acesso em: 29 de Outubro de 2019.

FRACHT. **Site Oficial da Fracht AG**. Disponível em:<<https://www.fracht.com/en/index.php>> Acesso em: 03 de Novembro de 2019.

FRACHT. **Serviços Prestados**. Disponível em:<<https://www.fracht.com/en/services/index.php>>. Acesso em: 03 de Novembro de 2019.

FRACHT. **Apresentação Grupo Fracht Africa V6**. 2018. 32 slides. Acesso em: 03 de Novembro de 2019.

HEAVY LIFT. **Fracht assume Polytra**, 02 de Julho de 2018. Disponível em:<<https://www.heavyliftpf.com/business/fracht-takes-over-polytra/>> Acesso em: 07 de Novembro de 2019.

POLYTRA. **Site Oficial da Polytra**. Disponível em:<<https://polytra.be/>> Acesso em: 07 de Novembro de 2019.

POLYTRA. **Soluções Integradas**. Disponível em: <<https://polytra.be/integrated-solutions/>> Acesso em: 07 de Novembro de 2019.

DOEPGEN, Christian, **União de Forças na África**, 21 de Setembro de 2018. Disponível em: <<https://www.transportjournal.com/en/home/heavylift-breakbulk/artikeldetail/united-forces-in-africa.html>> Acesso em: 10 de Novembro de 2019.

APÊNDICE A – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA

CARTA DE AUTORIZAÇÃO

Eu, Denise Aparecida Alves, CEO/Sócia da Empresa Nuno Ferreira Cargas Internacionais e Safe Trade Consultoria Aduaneira Ltda, ambas do Grupo Fracht tenho ciência e autorizo a realização da pesquisa intitulada "Aquisição de Empresas de Grande Porte no Cenário Africano: Um Estudo de caso entre as empresas Fracht e Polytra" sob responsabilidade dos pesquisadores Caroline Nalini Asei e Gabriela da Silva Santos no ENGETEC (Encontro de Gestão e Tecnologia). Para isto, serão disponibilizados ao pesquisador Anexos de materiais contendo notícias sobre a Fracht África.

São Paulo, 07 de Novembro de 2019.

Denise Aparecida Alves
CEO Grupo Fracht Brasil